

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Белусова И. П., Семёнова Е. Ф., Прилуцкая-Маншилина Я. Д.

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (ФГАОУ ВО «СевГУ»), 299053, ул. Университетская, 33, Севастополь, Россия

Для корреспонденции: Белусова Ирина Петровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной медицины, здравоохранения и здоровьесбережения ФГАОУ ВО «СевГУ», e-mail: ibelousova10@gmail.com

For correspondence: Irina P. Belousova, PhD, Associate Professor of the Department of Fundamental Medicine, Healthcare and Health Preservation, Sevastopol State University, e-mail: ibelousova10@gmail.com **Information about author:**

Belousova I. P., <https://orcid.org/0009-0002-7742-5704>

Prilutskaya-Manshilina Y. D., <https://orcid.org/0009-0009-6389-7816>

Semenova E. F., <https://orcid.org/0000-0002-7987-6886>

РЕЗЮМЕ

Цель исследования – оценить эффективность использования стандартизированного тест-опросника для скрининговой диагностики метаболического синдрома (МС). Материал и методы. На основании имеющихся российских и международных рекомендаций составлен стандартизированный онлайн тест-опросник с балльной системой оценки результатов. В качестве базовых критериев наличия/риска развития МС были выбраны: абдоминальный тип ожирения, артериальная гипертензия, триглицеридемия, снижение уровня ХС ЛПВП, нарушенная гликемия натощак (НГН), комбинированное нарушение НГН/нарушение толерантности к глюкозе. Опросник был предложен 85-ти добровольцам возрастом 25-65 лет (мужчин – 22 человека, женщин – 63 человек). Анализ проведен среди двух возрастных групп (до 40 лет и 40-60 лет). Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов позволил установить, что у 68,2% респондентов присутствуют факторы риска развития МС. В возрастной группе до 40 лет у 42% ($P < 0,05$) был выявлен низкий риск развития МС, а 15% опрошенных были отнесены к градации умеренного риска. Во второй группе количество респондентов с низким риском составило 43,6% ($P < 0,05$), умеренный и (в совокупности) высокий и очень высокий риск распределились поровну (по 17,9%), что подтверждает рост распространенности метаболических нарушений с возрастом. По результатам опроса респонденты получили соответствующие рекомендации. Применение подобных опросников можно рассматривать как эффективный способ ранней диагностики и оптимизации лечебно-диагностического и профилактического алгоритмов. Заключение. Приведенные результаты оценки эффективности использования скрининговых методов диагностики метаболического синдрома будут способствовать оптимизации лечебнодиагностического и профилактического алгоритмов на начальных этапах формирования МС.

Ключевые слова: метаболический синдром, стандартизированный опросник, скрининговые методы, факторы риска.

EFFICIENCY OF SCREENING METHODS FOR DIAGNOSIS OF METABOLIC SYNDROME

Belousova I. P., Semenova E. F., Prilutskaya-Manshilina Y. D.

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

SUMMARY

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of a standardized questionnaire for screening for MS. Material and methods. Based on existing Russian and international recommendations, a standardized online questionnaire with a scoring system was developed. The following were chosen as basic criteria for the presence/risk of developing MS: abdominal obesity, arterial hypertension, triglyceridemia, decreased HDL-C levels, impaired fasting glycemia (IFG), and combined impaired IFG/impaired glucose tolerance. The questionnaire was administered to 85 volunteers aged 25-65 years (22 men, 63 women). The analysis was conducted among two age groups (up to 40 years and 40-60 years). Results and discussion. Analysis of the obtained results revealed that 68.2% of respondents have risk factors for the development of MS. In the age group up to 40 years, 42% ($P < 0.05$) were identified as having a low risk of developing MS, while 15% of respondents were classified as having a moderate risk. In the second group, the proportion of respondents with a low risk was 43.6% ($P < 0.05$), with moderate, high, and very high risk (combined) distributed equally (17.9% each), confirming the increasing prevalence of metabolic disorders with age. Based on the survey results, respondents received appropriate recommendations. The use of such questionnaires can be considered an effective method for early diagnosis and optimization of treatment, diagnostic, and preventive algorithms. Conclusion. The presented results of the evaluation of the effectiveness of the use of screening methods for diagnosing metabolic syndrome contribute to the optimization of treatment, diagnostic and preventive algorithms at the initial stages of the formation of MS.

Key words: metabolic syndrome, standardized questionnaire, screening methods, risk factors.

Как известно, одним из ключевых условий успешной профилактики и лечения любой патологии является своевременная диагностика. Особую актуальность данное условие приобретает в случае диагностического поиска метаболических нарушений, лежащих в основе широкого спектра заболеваний. Факторы, приводящие к метаболическим нарушениям, весьма разнообразны, могут быть как врожденными, так и приобретенными и, как правило, не обеспечивают формирование ведущего патогномичного синдрома, вынуждающего пациента обратиться за помощью.

Особое значение в патогенезе целого ряда заболеваний уделяется исследованию метаболического синдрома (МС) – симптомокомплекса, сочетающего в себе наличие висцерального ожирения, нарушений углеводного, липидного обмена и артериальной гипертензии (АГ) [1-4]. По имеющимся данным, МС в среднем наблюдается у 26% взрослого населения во всем мире [2; 4]. В Российской Федерации, по результатам ряда исследований, 40% населения имеют 2 компонента МС, 11% – 3 и более его составляющих [1]. Наличие МС ассоциируется с высоким риском развития всех подтипов сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и цереброваскулярных заболеваний, патологии периферических артерий, нарушения ритма и сердечной недостаточности [57]. Так, по имеющимся данным, среди пациентов с МС, перенесших острый коронарный синдром, показатели смертности оказались практически в 3 раза выше, чем в группе лиц без МС [6].

Выявление пациентов с МС позволит своевременно сформировать группы кардиоваскулярного риска, обеспечить проведение профилактических мероприятий, включающих модификацию образа жизни и применение лекарственных средств, и может значимо повлиять на основные показатели здоровья.

Целью исследования было оценить эффективность использования стандартизованного тестопросника для скрининговой диагностики МС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

По изучаемой проблеме проанализирована информация в базах данных eLibrary.ru, «КиберЛенинка» и литературные источники (журналы «Здравоохранение Российской Федерации», «Кардиология»,

«Терапевтический архив», «Pol Arch Intern Med» «Diabetes & Metabolism Journal», «Lancet», «Journal of Cardiology»). Учитывая, что общепринятых рекомендаций не разработано, при выборе критериев диагностики МС руководствовались рекомендациями Российского Медицинского Общества по артериальной гипертензии (АГ), которые включают один главный признак и несколько дополнительных [8]. К основному признаку относится абдоминальный тип ожирения – окружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. К дополнительным критериям: артериальная гипертензия (АД \geq 140/90 мм рт. ст.), повышение уровня триглицеридов, снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), нарушенная гликемия натощак (НГН), комбинированное нарушение НГН/нарушение толерантности к глюкозе (НТГ). Диагноз МС верифицируется при наличии трех критериев: одного основного и 2-х дополнительных [8; 9]. Кроме того, в исследовании мы использовали рекомендации «Metabolic syndrome – a new definition and management guidelines», составленные в 2022 году представителями различных врачебных сообществ (WHO, EGIR, NCEP ATP III, AACE) [9].

На основании указанных источников был разработан интерактивный алгоритм диагностики МС для пациентов (онлайн тест-опросник с балльной системой оценки результатов и с рекомендациями по итогам (<https://onlinetestpad.com/ru/testresult/1412342-metabolicheskij-sindromchast-1-ocenka-faktorov-riska?res=xjgpddc4vvel2>), который был предложен нами как этап самодиагностики. После прохождения данного этапа предполагается обращение пациента к специалистам, диагностический поиск и выбор тактики лечения с учетом результатов опроса. Опросник содержал 25 вопросов, с множественными вариантами ответов. Каждый ответ оценивался в определенное количество баллов, коррелируемое с риском развития метаболического синдрома.

Вопросы включали: возраст, пол; семейный анамнез (наследственная предрасположенность к ожирению, сахарный диабет (СД), АГ, ССЗ, подагре); социальный анамнез; акушерский и гинекологический анамнез; выявление клинических признаков инсулинорезистентности (ИР) (нарушение дыхания во время сна, булимические проявления, тромботические осложнения); антропометрические данные (тип

фигуры, рост, масса тела, ИМТ, окружность талии и бедер (ОБ), отношение ОТ/ОБ); выявление факта АГ, измерение уровня АД; выявление фактов СД-2, ИБС, подагры, тромботических состояний [8; 9].

Степень и наличие клинических признаков базальной гиперинсулинемии, гиперинсулинемии натощак, нарушения стимулированной постпрандиальной секреции инсулина оценивали по субъективным симптомам нарушения самочувствия, возникающие натощак, после еды и при пропуске очередного приема пищи. Критерии оценки результатов: менее 20 баллов – нет наличия/риска развития МС; от 21 до 40 баллов – низкий риск наличия/развития МС; от 41 до 50 баллов – умеренный риск развития/наличия МС; от 51 до 60 баллов – высокий риск наличия МС; более 61 балла – очень высокий риск наличия МС. Для респондентов, набравших более 41 балла, даны рекомендации обратиться к специалистам для проведения углубленного обследования.

В оценке эффективности опросника приняли участие случайные добровольцы (85 человек) возрастом 25-65 лет (мужчин – 25 чел., женщин – 60 чел.). Тестирование проводилось с соблюдением этических стандартов при наличии добровольного информированного согласия. После опроса респонденты были разделены на три возрастные группы (до 40 лет, 40-60 лет и 61+). При сравнении групп по количественному признаку использовались параметрический (t-критерий Стьюдента) метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволил установить, что факторы риска развития МС присутствуют у 68,2% лиц, прошедших тестирование ($P < 0,05$). Респонденты возрастной группы 61+6 человек) были исключены из анализа в силу немногочисленности, а также с учетом того, что у большинства лиц данного возраста диагностированы коморбидные заболевания, требующие проведения фармакотерапии на постоянной основе, что не позволяет достоверно оценить наличие и тяжесть МС.

Распределение респондентов по риску развития МС в остальных возрастных группах представлено на рис. 1. В группе респондентов моложе 40 лет низкий риск развития/наличия МС был выявлен у 42% (17 чел.) ($P < 0,05$), и у 15% (6 чел.) опрос показал вероятность умеренного риска. Во второй возрастной группе наличие низкого риска зафиксировано в 43,6% случаев (17 человек) ($P < 0,05$), у 17,9% (7 чел.) опрошенных

отмечается умеренный, и у 17,9% (7 чел.) в совокупности - высокий и очень высокий риск развития/ наличия МС, что подтверждает неуклонный рост распространенности метаболических нарушений с возрастом. Весьма интересным представлялось оценить риск развития МС в зависимости от пола. Как видно из рис. 2, группы высокого и очень высокого риска составили лица мужского пола, несмотря на преобладание женщин среди респондентов. Последнее можно объяснить тем, что женщины обладают большей комплаентностью и, согласно ряду исследований, практически в два раза чаще обращаются за медицинской помощью [10]. По результатам опроса респонденты получили соответствующие рекомендации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, учитывая, что в клинической практике выявление метаболических нарушений

Рис. 1. Риск развития МС среди респондентов в зависимости от возрастной группы
Fig. 1. Risk of developing metabolic syndrome among respondents depending on age group.

Рис.2. Риск развития МС в зависимости от половой принадлежности.
Fig. 2. Risk of developing metabolic syndrome depending on gender.

чаще всего происходит случайно, применение подобных стандартизированных тест-опросников можно рассматривать как эффективный способ ранней диагностики

(самодиагностики) и оптимизации лечебно-диагностического и профилактического алгоритма. Своевременное обращение к специалисту позволит существенно модифицировать имеющиеся факторы риска, начать немедикаментозную и медикаментозную коррекцию выявленных патологических состояний.

Благодарность: выражаем благодарность Поборчей А.В., специалисту по адаптивной физической культуре, за разработку интерактивной формы опросника и предоставление доступа респондентам к онлайн-платформе.

Acknowledgments: We would like to express our gratitude to A.V. Poborchay, a specialist in adaptive physical education, for developing the interactive questionnaire form and providing respondents with access to the online platform.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агарков Н. М., Титов А. А., Корнеева С. И. и др. Метаболический синдром как актуальная проблема здравоохранения (аналитический обзор). Здравоохранение Российской Федерации. 2023;67(2):136-141. doi:10.47470/0044197X-2023-67-2-136-141.

2. Кытикова О. Ю., Антонюк М. В., Кантур Т. А., Новгородцева Т. П., Денисенко Ю. К. Распространённость и биомаркеры метаболического синдрома. Ожирение и метаболизм. 2021;18(3):302-312.

3. Косыбаева А. Е., Чоудхари С., Погуляева И. В., Кожамбердиева Д. А., Батирова С. Ф. Современные представления о метаболическом синдроме (обзор литературы). Международный студенческий научный вестник. 2018;1. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=18124>. (Дата обращения: 20.01.2026).

4. Александров В.А. Метаболический синдром: перспективы использования ангиопоэтинподобных белков 3-го и 4-го типа для диагностики метаболических нарушений. Медицинский совет. 2023; 17(16):68-74. doi:10.21518/ms2023-303.

5. Toshima T., Yoshizumi T., Inokuchi S., Kosai-Fujimoto Y., Kurihara T., Yoshiya S., et al. Risk factors for the metabolic syndrome components of hypertension, diabetes mellitus, and dyslipidemia after living donor liver

transplantation. HPB (Oxford). 2020;22(4):511-20.

6. Абдельлатиф А. М., Шишова Т. А. Метаболический синдром и его влияние на сердечно-сосудистые осложнения у больных, перенесших острый коронарный синдром. Современные проблемы науки и образования. 2017;(1-1):13-16.

7. Koenen M., Hill M. A., Cohen P., Sowers J. R. Obesity, adipose tissue and vascular dysfunction. Circ. Res. 2021;128:951-968. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.318093.

8. Шпилевская Ю. Р., Штонда М. В. Метаболический синдром: современные аспекты диагностики и лечения. Медицинские новости. 2021;5:4-8.

9. Dobrowolski P., Prejbisz A., Kuryłowicz A. etc. Metabolic syndrome – a new definition and management guidelines. Arch. Med. Sci. 2022;18(5): 1133-1156 doi:10.5114/aoms/152921.

10. Кислицина О. А., Чубарова Т. В. Факторы, влияющие на обращаемость россиян за медицинской помощью: гендерный аспект. Женщина в российском обществе. 2023;(2):94-108.

REFERENCES

1. Agarkov N. M., Titov A. A., Korneeva S. I. Metabolic syndrome as a pressing healthcare problem (analytical review). Healthcare of the Russian Federation. 2023;67(2):136-141. (In Russ.). doi:10.47470/0044-197X-2023-67-2-136-141.

2. Kytikova O. Yu., Antonyuk M. V., Kantur T. A., Novgorodtseva T. P., Denisenko Yu. K. Prevalence and biomarkers of metabolic syndrome. Obesity and Metabolism. 2021;18(3):302-312. (In Russ.).

3. Kosybaeva A. E., Choudhary S., Pogulyaeva I. V., Kozhambardieva D. A., Batirova S. F. Current concepts of metabolic syndrome (literature review). International Student Scientific Bulletin. 2018;(1). URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=18124>. (Accessed 20.01.2026). (In Russ.).

4. Aleksandrov V. A. Metabolic syndrome: prospects for the use of angiopoetin-like proteins type 3 and 4 for the diagnosis of metabolic disorders. Meditsinskiy Sovet. 2023; 17(16):68-74. (In Russ.). doi:10.21518/ms2023-303.

5. Toshima T., Yoshizumi T., Inokuchi S., Kosai-Fujimoto Y., Kurihara T., Yoshiya S., et al. Risk factors for the metabolic syndrome components of hypertension, diabetes mellitus, and dyslipidemia after living donor liver transplantation. HPB (Oxford). 2020;22(4):511-20.

6. Abdellatif A. M., Shishova T. A. Metabolic syndrome and its impact on cardiovascular complications in patients who have had acute coronary syndrome. *Modern problems of science and education*. 2017;(1-1):13-16. (In Russ.).

7. Koenen M., Hill M. A., Cohen P., Sowers J. R. Obesity, adipose tissue and vascular dysfunction. *Circ. Res.* 2021;128:951-968. doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.318093.

8. Shpilevskaya Y. R., Shtonda M. V. Metabolic syndrome: the modern aspects of УДК 612.438+591.144.4+591.446:615.37

diagnostics and treatment. *Meditinskie novosti*. 2021;5:4-8. (In Russ.).

9. Dobrowolski P., Prejbisz A., Kuryłowicz A. etc. Metabolic syndrome – a new definition and management guidelines. *Arch Med Sci.* 2022;18(5):1133-1156. doi:10.5114/aoms/152921.

10. Kislitsina O. A., Chubarova T. V. Factors influencing the Russians' seeking medical care: gender aspect. *Woman in Russian society*. 2023;(2):94-108. (In Russ.).